

BOSHLANG'ICH SINIF MASHG'ULOTLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYA SHAKLLARINI LOYIHALASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620259>

Shamshimetova Dilafruz Mirzaxmetovna

Toshkent shahar

121-umumiy o'rta maktab

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: So`nggi yillarda ta'lim-tarbiya tizimida yangi avlod tarbiyasida jahon fani va madaniyatining ilg`or yutuqlarini jamlagan, o`tmish ajdodlarimiz aql-zakovoti mahsuli sifatida yaratilgan milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga tayangan holda zamonaviy ta'lim-tarbiya berish uslublarini shakllartirish muammosi vujudga keldi. Barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosi. Shu bois mamlakatimizda ham jismonan, ham ma'nan barkamol avlodga ta'lim-tarbiya berish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Kalit so'zlar: fanlararo aloqadorlik, ilmiy-metodik tayyorgarlik, integratsiya, eruditsiya, yuqori professionallik

Аннотация: Формирование современных методов обучения на основе наших национальных и духовных ценностей, созданных в последние годы в системе образования как продукт интеллекта наших предков, сочетающих передовые достижения мировой науки и культуры в воспитании нового поколения. возник. Гармонично развитое поколение является основой развития общества. Поэтому в нашей стране воспитание физически и духовно зрелого поколения поднялось на уровень государственной политики.

Ключевые слова: междисциплинарность, научно-методическая подготовка, интеграция, эрудиция, высокий профессионализм.

Annotation: Formation of modern teaching methods based on our national and spiritual values, created in recent years in the education system as a product of the intellect of our ancestors, combining the advanced achievements of world science and culture in educating a new generation. arose. A harmoniously developed generation is the basis for the development of society. Therefore, in our country, the upbringing of a physically and spiritually mature generation has risen to the level of state policy.

Key words: *interdisciplinary, scientific and methodological training, integration, erudition, high professionalism.*

Har bir tarixiy davrning pedagogik tizimi sezilarli o'zgarishlarga boy. Biroq jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida yosh avlodni mustaqil hayotga sifatli tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Bugungi kunda talabalar yuqori aqliy salohiyatga ega, ammo bilimlarni yaxshi egallagan holda, ular ko'pincha ularni amalda qo'llay olmaydilar. Ushbu muammoni hal qilishning samarali vositalaridan biri boshlang'ich maktab o'quvchilarida dunyoning yaxlit manzarasi g'oyasini shakllantirishga yordam beradigan ta'lim mazmunini birlashtirishga asoslangan. Ilm-fan yutuqlari va ularning insonlar hayotidagi o'rni rivojlangan mamlakatlar maktab ta'limi mazmuni va strukturasi ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Ta'lim amaliyoti shuni ko'rsatdiki, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir.¹ Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy va ilmiy-metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o'rinni egallaydi. Bunday tayyorgarlik umumiy o'rta ta'lim bitiruvchilarini darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ishlab chiqarishda va umuman har qanday faoliyatda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini erkin qo'llash imkoniyatini beradi.

Keng ma'noda integratsiya deganda yaxlitlikning shakllanish jarayoni tushuniladi. Integratsiyaning o'zaro kirib borish jarayoni sifatida ta'rifi birining ikkinchisiga ajralishini emas, balki ularning birligini, ya'ni o'zaro ta'sir qiluvchi tizimlarni saqlab qolish va ular o'rtasida o'zaro aloqalarni o'rnatishni anglatadi. Ta'lim tizimiga nisbatan "integratsiya" tushunchasi ikki xil ma'noga ega bo'lishi mumkin: birinchidan, bu o'quvchi atrofidagi dunyoning yaxlit ko'rinishini yaratish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida qaraladi); ikkinchidan, bu fan bilimlarini yaqinlashtirish uchun umumiy platformani topishdir (bu erda integratsiya o'rganish vositasidir). Integratsiya ta'limning maqsadi sifatida o'quvchiga dunyoning alohida qismlarining tizim sifatida bog'liqligini aks ettiruvchi bilimlarni berishi, bolani o'rganishning birinchi qadamlaridan boshlab dunyoni barcha elementlar o'zaro bog'liq bo'lgan bir butun sifatida tasavvur qilishga o'rgatishi kerak. Ushbu maqsadni amalga oshirish boshlang'ich maktabdayoq boshlanishi mumkin. Integratsiya ham an'anaviy fan bilimlari chorrahasida yangi g'oyalarni olish vositasidir. Avvalo, u allaqachon mavjud bo'lgan

¹ N. R. Kutlimuratova - BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYON O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR

tabaqalashtirilgan bilimlar chorrahasida jaholatni to'ldirish, ular o'rtasida mavjud aloqalarni o'rnatish uchun mo'ljallangan. U o'quvchilarning bilimdonligini rivojlantirishga, ta'lim sohasidagi mavjud tor mutaxassislikni yangilashga qaratilgan.

Shu bilan birga, integratsiya klassik fanlarni o'qitish o'rnini bosmasligi kerak, u faqat olingan bilimlarni yagona tizimga birlashtirishi kerak. Integratsiya jarayonlarini tahlil qilishdan kelib chiqqan holda, bizning tushunishimizcha, integratsiya o'quv fanlarini ifodalovchi ilmiy bilimlarning ichki o'zaro ta'siri, o'zaro kirib borishi chuqur jarayonidir. Amaliyot shuni tasdiqlaydiki, integratsiyani amalga oshirish jarayonida bir-biriga bog'langan o'quv fanlarining predmeti, strukturasi o'zgaradi, vazifalar kengayadi, ularning kontseptual-kategorik apparati va uslubiy vositalari eng yuqori darajaga ko'tarilad; integratsiya tufayli o'quvchilar ongida dunyoning yanada faol va har tomonlama tasviri shakllanadi, ular o'z bilimlarini faol qo'llay boshlaydilar. Integratsiya bolani mustaqil ravishda bilim olishga o'rgatish, o'rganishga qiziqishni rivojlantirish va uning intellektual darajasini oshirish imkonini beradi. Boshlang'ich sinflarda u o'ziga xos xususiyatlarga ega va tabiatan kollektivdir, ya'ni. "Hammasi haqida bir oz" O'quvchilar ta'limning dastlabki bosqichidayoq ko'plab hodisalar, tushunchalar, ob'ektlar bilan tanishadilar, ammo ular haqida eng oddiy g'oyalar mavjud. Ular o'rgangan sari ko'proq yangi bilimlarni oladilar, mavjudlarini to'ldiradilar va kengaytiradilar.

Bu integratsiyalashgan darslarning asosiy qiyinligi, chunki har qanday mavzuni joriy etishdan to konsolidatsiyaga qadar dinamik rivojlanishini saqlab turish kerak. O'z navbatida, bu darslar o'qituvchiga alohida mavzularni o'rganish vaqtini qisqartirish, turli fanlar bo'yicha materiallarni takrorlashdan qochish, o'rganish paytida o'qituvchi ta'kidlaydigan maqsadlarga (nutq, fikrlashni rivojlantirish) ko'proq e'tibor berishga (turli shakllarda) imkon beradi.

Integratsiyalashgan darslar mashg'ulotlarning bir turidan ikkinchisiga o'tish orqali o'quvchilarning charchoq va ortiqcha zo'riqishlarini bartaraf etadi. Biroq, yuqorida ta'kidlaganimizdek, maktabning dastlabki ikki yilida integratsiyani juda ko'p qo'llamaslik kerak, chunki bola hali ham oz bilimga ega, unda grammatik, hisoblash, texnik ko'nikmalar shakllanmagan bo'ladi. Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta eruditsiya va yuqori professionallikni talab qiladi. Bunday darsni ishlab chiqishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

1. Darsning maqsadi (bu mavzuni o'rganish vaqtini qisqartirish, talabalar bilimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish, ustuvorliklarni qayta taqsimlash va h.k. bo'lishi mumkin).

2. Ob'ektlarni tanlash, ya'ni dars maqsadlariga javob beradigan ma'lumot manbalari.

3. Tizimni tashkil etuvchi omilning ta'rifi, ya'ni turli sub'ektlarning ma'lumotlarini birlashtirish uchun asos topish (bu g'oya, hodisa, tushuncha yoki ob'ekt).

4. Yangi mavzu strukturasi yaratish, ya'ni bilimlarning funktsional maqsadini o'zgarishi.

5. Kontentni qayta ishlash (eski shakllarni yo'q qilish, tizimning alohida elementlari o'rtasida yangi aloqalarni yaratish).

Masalan, o'zbek tili darslarida og'zaki va yozma ishlar uchun asos sifatida turli maktab fanlariga xos bo'lgan ta'limning tashkiliy shakllari nazarda tutiladi: misollar tuzish, savollarga javob berish, shaxsiy taassurotlar asosida insho yozish va hokazo. Eng keng tarqalgani o'zbek tilining o'qish, tabiatshunoslik, tasviriy san'at, musiqa bilan integratsiyalashuvidir. Bu bog'lanishlar ikkita ob'ekt emas, balki uchta yoki undan ko'p birlashtirilgan joyda yanada chambarchas bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday darslar o'quvchilarning so'z, ranglar va tovushlar dunyosiga chuqur kirib borishiga yordam beradi, barkamol og'zaki va yozma nutqni shakllantirishga, uni rivojlantirish va boyitishga yordam beradi, estetik didni, san'at asarlarini tushunish qobiliyatini, go'zalligini. Bundan tashqari, uchta fanning integratsiyalashuvi darsni faollashtirish, uning informatsion qobiliyatini kengaytirish, fanlarga, o'rganilayotgan kursga qiziqishni rivojlantirishga hissa qo'shish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish vositasidir. Ushbu ob'ektlarning integratsiyalashuvi aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish, fikrlashni faollashtirish, fazoviy tasvirni rivojlantirish, shuningdek, bolaning nutqi va hissiy ekspressivligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish natijasida pedagogik, psixologik jihatdan ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda qulay shartsharoit vujudga keladi; umumdidaktik talablar uzviylikda bajariladi; o'quvchining vaqti, kuchi tejaladi; ortiqcha ruhiy va jismoniy zo'riqishlarning oldi olinadi, ta'lim samaradorligi oshadi. O'quvchilar zarur ko'nikma va malakalarni, tushunchalar hamda bilimlarni o'quv predmetlari mazmunini uyg'unlashtirish natijasida har tomonlama chuqur o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kutlimuratova, N. R. BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYON O'QITISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
2. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.
3. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. – Toshkent, Universitet, 1998
4. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Ravshanov O.A., Kushvaktov N.H. Milliy pedagogikamiz tarixiy ildizlari va barkamol avlod tarbiyasi. – Jizzax: 2007.